

Skript zum Workshop

Grundkurs DNA-Metabarcoding: Probenahme, Labor und Datenanalyse

Universität Duisburg-Essen,
Fakultät für Biologie
Aquatische Ökosystemforschung

Prof. Dr. Florian Leese, Dr. Arne J. Beermann,
Dr. Dominik Buchner, M.Sc. Charlotte Frie, M.Sc. Lisa Wolany,
Dr. Till-Hendrik Macher (Universität Trier)

Version 1.01 (März 2025)

Impressum:

Herausgeber: Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Biologie, Arbeitsgruppe Aquatische Ökosystemforschung

Redaktion: Prof. Dr. Florian Leese, Dr. Dominik Buchner, Dr. Arne J. Beermann, Dr. Till-Hendrik Macher (Universität Trier)

Lektorat: Dr. Martina Weiss

Zenodo DOI: [10.5281/zenodo.15079040](https://doi.org/10.5281/zenodo.15079040)

Titelbild: Robin Schütz ©

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	1
2	DNA-Barcoding und (e)DNA-Metabarcoding	2
2.1	Was ist DNA-Metabarcoding?	2
2.2	Wie funktioniert DNA-Metabarcoding?	2
2.3	Ziel des Skripts:	3
3	Probennahme	4
3.1	Beprobung Makrozoobenthos (MZB)	5
3.2	Beprobung Biofilm/Diatomeen	7
3.3	Beprobung Umwelt-DNA (Wasserprobe)	9
4	Laborarbeit	12
4.1	DNA-Extraktion Teil 1: Lyse	12
4.2	DNA-Extraktion Teil 1: DNA-Isolation	14
4.3	Qualitätskontrolle DNA-Extraktion	16
4.4	Metabarcoding-PCRs	18
4.4.1	Erste PCR (DNA-Metabarcoding)	20
4.4.2	PCR-Aufreinigung	23
4.4.3	Zweite PCR	25
4.4.4	Qualitätskontrolle PCR	27
4.5	Normalisierung	30
4.6	Vorbereitung der Sequenzierung (<i>Library-Prep</i>)	33
4.7	Illumina-Sequenzierung	35
5	Auswertung – Von den Rohdaten bis zur Taxaliste	36
5.1	Qualitätskontrolle von Sequenzrohdaten	37
5.2	Demultiplexen	40
5.3	Paired-End-Merging	41
5.4	Primer-Trimming	41
5.5	Quality-Filtering	41
5.6	Dereplication	41
5.7	Denoising und Clustering	42
6	Taxonomische Annotation	44
6.1	Zur Robustheit von taxonomischen Annotationen	45
7	Datenanalyse mit TaxonTableTools	47
7.1	Kreuzkontamination und Negativkontrollen	48
7.2	Replikate	50
7.3	Wie quantitativ sind Metabarcoding-Daten?	51
8	Ökologische Bewertung auf Basis von DNA-Metabarcoding-Daten	54
9	Checkliste wichtiger Kriterien für Auftraggebende	57
10	Laborprotokoll- und Programmlinks	58

1 Vorbemerkung

Dieses Skript ist als Grundlage für den Basiskurs „DNA-Metabarcoding“ an der Universität Duisburg-Essen gedacht. Zum besseren Verständnis der Grundlagen haben wir außerdem ein **45-minütiges Einleitungsvideo** erstellt. Für Personen, die noch nicht mit den grundlegenden Begriffen und Konzepten des **DNA-Metabarcodings** vertraut sind, empfehlen wir, das Video vorab anzuschauen (<https://youtu.be/jYX3Fk4IWIY>). Sollten Sie im Skript Fehler entdecken oder Verbesserungsvorschläge haben, so teilen Sie mir diese sehr gerne mit (florian.leese@uni-due.de). Das Skript wird in Kürze als eine offene, versionierte Ressource auf dem EU-Publikationsserver „Zenodo“ verfügbar gemacht. Das Feedback zur Verbesserung nehmen wir gerne in künftigen Versionen auf.

2 DNA-Barcoding und (e)DNA-Metabarcoding

2.1 Was ist DNA-Metabarcoding?

DNA-Metabarcoding ist eine moderne genetische Methode, mit der gleichzeitig, schnell und zuverlässig verschiedenste Taxa aus Sammelproben (z. B. Makrozoobenthosproben oder Insektenfänge) oder Umweltproben (z. B. Wasser, Sediment, Boden oder Luft) bestimmt werden können. Während bei Sammelproben das genetische Material – die DNA – direkt aus dem Gewebe der Organismen stammt, wird bei Umweltproben die DNA genutzt, die Organismen an ihre Umgebung abgeben. Diese **Umwelt-DNA** (engl. environmental DNA oder **eDNA**) kann aus abgestorbenen Zellen, Hautschuppen, Kot, Pollen oder von ganzen, sehr kleinen Organismen stammen. DNA-Metabarcoding wird in der Wissenschaft bereits seit etwa 15 Jahren zur Bestimmung von Arten aus verschiedenen Organismengruppen – darunter Tiere, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen – genutzt. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass die Organismen nicht einzeln erfasst und klassisch morphologisch bestimmt werden müssen, sondern dass die Bestimmung simultan für alle Organismen einer Probe erfolgen kann.

2.2 Wie funktioniert DNA-Metabarcoding?

Für das Verständnis der Funktionsweise von **DNA-Metabarcoding** ist es wichtig, zunächst das Konzept des **DNA-Barcodings** zu kennen. Die Artbestimmung basiert bei beiden Methoden auf demselben Prinzip, beim **DNA-Barcoding** werden jedoch anstelle von Mischproben alle Organismen einer Probe einzeln analysiert. Die Bestimmung erfolgt anhand einer kurzen, charakteristischen DNA-Sequenz (**Barcode**), die für jede Art einzigartig ist. Zur Identifikation vergleicht man die jeweilige Sequenz mit einer **Referenzdatenbank**, in der die artspezifischen Sequenzen sehr vieler Arten hinterlegt sind. Diese Vorgehensweise lässt sich mit dem Scannen des Strichcodes (Barcodes) eines Produkts im Supermarkt vergleichen, das dann durch den Abgleich mit einer Datenbank eindeutig identifizierbar ist.

Um den Identifikationsprozess großer Mischproben zu beschleunigen und Arten in Umweltproben identifizieren zu können, wird beim **DNA-Metabarcoding** die gesamte DNA in einer Probe extrahiert, die Organismen also vorher nicht voneinander getrennt. Danach wird der **Barcode** aller Organismen der Probe mit Hilfe einer **Polymerase-Kettenreaktion (PCR)** vervielfältigt und anschließend

sequenziert. Die Sequenzierung erfolgt mit Hilfe eines Hochdurchsatzsequenzierers, auf dem sehr viele Sequenzen gleichzeitig entschlüsselt werden können. Anschließend werden die erhaltenen Sequenzen durch bioinformatische Verfahren mit Referenzdatenbanken abgeglichen. So kann die Artenzusammensetzung der gesamten Probe schnell ermittelt werden. Die einzelnen Schritte des DNA-Metabarcodings von der Probenahme bis zur Auswertung sind in **Abb. 1** und in folgendem Video zu sehen: https://youtu.be/cdV5BFaek_A.

Abb. 1: Übersicht über die Schritte einer DNA-Metabarcoding-Analyse.

2.3 Ziel des Skripts

Mit diesem Skript möchten wir die grundlegenden Schritte von der Probenahme bis zur Auswertung exemplarisch und knapp erläutern. Hierzu nutzen wir Routinen, die wir zum Großteil in unserem Labor an der Universität Duisburg-Essen entwickelt bzw. etabliert haben und die sich als valide erwiesen haben. Das Skript kann nicht die notwendige Hintergrundliteratur zum Thema ersetzen, sondern ist als eine Arbeitshilfe für den Grundlagen-Workshop an der Universität Duisburg-Essen gedacht.

3 Probennahme

Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche **DNA-Metabarcoding-Analyse** ist qualitativ hochwertige DNA in ausreichender Menge. Das entsprechende Material muss daher in einem **DNA-konformen Medium** an das Labor, welches die Analyse durchführt, geliefert werden. Dies ist in der Regel **hochprozentiges Ethanol** (> 80 %, vergällt oder unvergällt). Bei den Proben handelt es sich in der Regel um **Sammelproben**. Diese können von verschiedenen Organismengruppen wie Insekten, Makrozoobenthos (MZB), Diatomeen (Biofilm) oder Zooplankton stammen. Wie eine solche Probe aussehen kann, ist in **Abb. 2** zu sehen.

Im Folgenden werden die Probenahme sowie die anschließende Lagerung verschiedener Probentypen (Makrozoobenthos, Diatomeen und Wasser) exemplarisch dargestellt.

Abb. 2: Beispiel einer gut konservierten Insektenprobe in einem geeigneten Lagergefäß mit Beschriftung.

3.1 Beprobung Makrozoobenthos (MZB)

Leitfaden: Makrozoobenthos Probenahme für DNA-Metabarcoding	
<p>1) Probenahme</p> <p>a) Anwendung Ihres typischen Multihabitat-Protokolls (20 Teilproben etc.).</p> <p>b) Die Sortiermethode sollte dokumentiert werden.</p> <p>c) Nach jeder Probestelle muss das Netz gründlich mit Wasser gereinigt und kontrolliert werden, damit keine Tiere im Netz zurückbleiben.</p>	
<p>2) Probenkonservierung</p> <p>a) Je nach Protokoll:</p> <p>i) Lebensortierung im Feld auf mind. 350 Individuen.</p> <p>ii) Konservierung der Probe bzw. Unterprobe in 96%-igem Ethanol Verhältnis Probe: EtOH = 1:3 (nicht mehr Probe!). Mit MEK, PET oder IPA vergällter Alkohol ist zulässig.</p> <p>b) Wichtig: Innerhalb von 24h EtOH-Wechsel im Labor. Ethanol vorsichtig abgießen (zur Sicherheit 500 µm Sieb unterhalten) Abgegossenen Ethanol in geeignetem EtOH-Abfall entsorgen.</p> <p>c) Anschließend mögliche Tiere vom Sieb zurück ins Gefäß überführen. Sieb nach jedem Wechsel mit Wasser spülen, so dass keine Tiere/Gewebereste darauf zurückbleiben. Das Gefäß mit Ethanol auffüllen bis ein Verhältnis von Probe zu Ethanol von 1:3 erreicht ist.</p> <p>d) Die Proben müssen getrennt voneinander morphologisch bestimmt werden. Zwischen den Proben müssen die genutzten Pinzetten gesäubert werden, um Kontamination durch Gewebereste zu vermeiden (aber keine Bleiche notwendig).</p> <p>e) Für eine bessere Handhabung bei der morphologischen Bestimmung können Individuen für 1-2 h in Wasser oder 70 %-igen Ethanol transferiert werden.</p> <p>f) Falls Einzeltiere als Voucher aufbewahrt werden müssen, kann diesen Gewebe entnommen werden (z.B. 1 Bein). Das Gewebe ist getrennt in 96% EtOH zu lagern (z.B. in Schnappdeckelglas). Die Gefäße der Einzeltiere müssen eindeutig beschriftet werden (Name der Probe auf Zettel im Gefäß, s.u.).</p> <p>g) Lagern Sie die Proben dunkel und idealerweise kalt (4°C, -20°C). Überprüfen Sie die Kennzeichnung der Probe. Ein mit Laserdrucker, Tusche oder Bleistift beschriftetes Blatt muss in das Ethanol gegeben werden. Das Gefäß muss von außen mit einem ethanolfesten Stift beschriftet sein.</p>	

Abb. 3: Handlungsempfehlung für die Beprobung von Makrozoobenthos im Kontext einer Wasserrahmenrichtlinien-Beprobung. Quelle: <https://www.gedna.de/>.

Workshop: Es werden verschiedene **Sammelproben** gezeigt und auf die korrekte **Lagerung** und **Beschriftung** hingewiesen.

Notizen:

3.2 Beprobung Biofilm/Diatomeen

Leitfaden: Diatomeen
Probenahme für DNA-Metabarcoding

1) Probenahme

a) Anwendung Ihres typischen Multihabitat-Protokolls (10 Teilproben etc.).

b) Die zu beprobende Stelle von unterhalb der Probenahme-Stelle anzugehen, um Aufwirbelungen von Sediment zu verhindern.

b) Die Probenahme erfolgt mit einer Einwegzahnbürste, die für jeden Probenahme gewechselt werden muss, um Kontaminationen zu verhindern. Eine Reinigung der Zahnbürsten (mit Bleiche o.ä.) ist nicht praktikabel. Ggfs. kann auch ein Taschenmesser genutzt werden, welches zwischen den Probenahmen gründlich gesäubert wird (Chlorbleiche).

c) Der Aufwuchs ist vom Substrat direkt in das Gefäß zu füllen, um mögliche Kontaminationen durch eine Zwischenlagerung in z.B. Weißschalen zu vermeiden (sonst mit Chlorbleiche reinigen).

d) Hartsubstrate sind zu präferieren. Alternativ können auch Totholz oder Sedimente beprobt werden. Makrophyten sind auch möglich.

2) Probenkonservierung

a) Die Probe wird auf zwei Gefäße aufgeteilt:

- Für die morphologische Bestimmung werden 10 ml Probe mit 10 ml 96%igem, unvergälltem Ethanol fixiert, so dass die Endkonzentration bei ca. 50% Ethanol liegt. Alternativ auch nach klassischem Protokoll.
- Für die DNA-Metabarcoding-Analyse werden 10 ml Probe mit 40 ml 96%igem, unvergälltem Ethanol fixiert, so dass die Endkonzentration bei ca. 75% Ethanol liegt. Ethanol und Probe durch Invertieren mischen.

b) Sedimentproben (Sonderfall s.o.), die mit einer Spritze gesammelt wurden, sind im Gefäß ins Labor zu bringen und sollen für einen Tag sedimentiert werden lassen. Am nächsten Tag kann das obere Wasser verworfen werden und die Proben gesammelt werden: 10 ml Probe für Metabarcoding und 10 ml für Morphologie (danach verfahren wie in 2a beschrieben).

c) Lagern Sie die Proben dunkel und idealerweise kalt (4°C, -20°C). Überprüfen Sie die Kennzeichnung der Probe. Das Gefäß muss von außen (Deckel und Seitenwand) mit einem wasserfesten Stift beschriftet sein.

Abb. 4: Übersicht über die Probennahme und -lagerung von Diatomeen.

Quelle: <https://www.gedna.de/>.

Workshop: Die Beprobung von **Diatomeen** wird exemplarisch erläutert. Es wird keine eigenständige Biofilmbeprobung durchgeführt.

Notizen:

3.3 Beprobung Umwelt-DNA (Wasserprobe)

Leitfaden: eDNA-Probenahme

1) Vorbereitung

- a) Zip-Beutel mit darin enthaltener kleiner Spritze aus Box entnehmen und bis zum Sammeln im Kühlschrank lagern.

2) Probenahme (nach Sinsoma)

- a) Handschuhe anziehen.
- b) Sterilen Plastikbecher aus Kit entnehmen.
- c) Die Probestelle sollte sich immer möglichst in der Gewässermitteln befinden. Bei tieferen Gewässern sollte so weit vom Rand entfernt beprobt werden, wie es ohne Sicherheitsbedenken möglich ist. Die Wasserprobe ist flussabwärts der Befischungsstelle zu nehmen.
- d) Die zu beprobende Stelle entgegen der Fließrichtung angehen, um Aufwirbelungen von Sediment zu verhindern.
- e) Wasser mittels DNA-freiem Probenahmebehälter entnehmen. Dafür ist der beiliegende, sterile Plastikbecher zu benutzen.
- f) Ausspülen: Sterilen Plastikbecher entgegen der Fließrichtung leicht ins Wasser eintauchen, bis Becher ca. halb gefüllt ist. Anschließend Becher stromabwärts ausleeren.

3) Filtrierung

- a) Mit großer Spritze Wasser aus Probenbehälter aufziehen.
- b) Für das Herausfiltern der DNA aus dem Wasser Filter aus Packung nehmen, auf große Spritze aufschrauben und langsam Wasser durch Filter drücken.
- c) Filter abschrauben und auf Spritzenverpackung legen. Achtung! Nicht auf Boden o.ä. ablegen.
- d) Erneut 50 mL Wasser aus dem Becher mit großer Spritze aufsaugen, Filter aufschrauben und abermals Wasser durchdrücken.
- e) Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis sich kein Wasser mehr durch Filter drücken lässt oder 1 L filtriert wurden (d.h. Filter ist voll; eine Zunahme des Widerstands ist jedoch ganz normal).
- f) Gefiltriertes Gesamtvolumen notieren.
- g) Filter abschrauben, eventuell noch vorhandenes Wasser aus großer Spritze heraus drücken und Luft mit der großen Spritze aufziehen.
- h) Filter erneut auf Spritze aufschrauben und Luft durchdrücken (dadurch wird das Restwasser aus dem Filter entfernt). Wichtig: Es soll möglichst wenig Restwasser im Filter verbleiben.

Leitfaden: eDNA-Probenahme

4) Konservierung

- a) Stöpsel von kleiner Spritze entfernen, diese Spritze auf Filter aufstecken und so drehen, dass die frei bleibende Öffnung des Filters waagrecht steht. Die in der Spritze enthaltene Flüssigkeit vorsichtig und langsam in den Filter drücken.

Der Puffer ist nicht zum Verzehr geeignet, sollte auch nicht in die Augen gelangen und sollte nur zur Benutzung aus dem Kühlschrank entnommen werden.

- b) Mit dem roten Stöpsel freie Öffnung am Filter durch leichtes Zudrehen verschließen. Dann kleine Spritze abschrauben und zweiten Stöpsel auf die andere Öffnung des Filters aufschrauben. Beidseitig verschlossenen Filter einige Sekunden schwenken, damit die ganze Membran vom Puffer benetzt wird.

- c) Filter eindeutig mit wasserfestem Stift beschriften! Anschließend den Filter in Zip-Beutel geben, diesen verschließen und in Briefumschlag geben. Briefumschlag eindeutig beschriften.

- d) Umschlag mit Filter bis zum Versand im Kühlschrank lagern und möglichst rasch zurücksenden (bitte nicht vor einem Wochenende).

- e) Einmalhandschuhe nach jeder Probe wechseln!

5) Versand

- a) Senden Sie die Proben an den Projektpartner an der Universität Duisburg-Essen (FedEx oder Kurier).

- b) Für den Versand können mehrere Filter in eine der leeren Filter-Kit Boxen gegeben werden und zusammen verschickt werden. Bitte nicht Filter einzeln in den Umschlägen versenden. Bei Einzelversand bitte ein Polsterkuvert verwenden. Hinweis: Der Versand kann ohne Kühlung erfolgen.

Materialien

- Vier Handschuhe
- Steril verpackte Spritze groß (50-60mL)
- Plastikbecher (500 mL)
- Steril verpackter Filter
- Spritze klein (2 mL) mit 500 µL Puffer*
- Zwei steril verpackte Verschlussstöpsel
- Steriler Zip-Beutel
- Briefumschlag

* Der in den Spritzen enthaltene Puffer ist nicht zum Verzehr geeignet und sollte nicht in die Augen gelangen. Bitte gekühlt und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Versand an:

Till-Hendrik Macher (AG Leese)
Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Biologie
Universitätsstr. 5, 45141 Essen

Trackingnummer mitteilen
Email: till-hendrik.macher@uni-due.de

Abb. 5: Übersicht über die Probennahme und -lagerung von e-DNA aus Wasserproben.
Quelle: <https://www.gedna.de/>.

Workshop: Es wird eine **Wasser-eDNA-Probe** an der Universität Duisburg-Essen eigenständig genommen.

Notizen:

4 Laborarbeit

Im Folgenden werden die einzelnen Laborschritte von der **DNA-Extraktion** über die Vervielfältigung in **zwei PCRs** bis zur finalen Vorbereitung der Probe zum **Sequenzieren** beschrieben. Dabei werden sowohl die Prinzipien als auch die konkrete Vorgehensweise erklärt. Zusätzlich wird auf die bei uns im Labor verwendeten Protokolle verwiesen.

4.1 DNA-Extraktion Teil 1: Lyse

Ziel: Damit die DNA isoliert werden kann, muss zuerst das vorhandene Zellmaterial aufgeschlossen werden (**Lyse**). Dadurch wird die DNA in Lösung gebracht.

Vorgehen: Die **Lyse** findet in der Regel in einem Puffer (*Lysepuffer*) statt und kann mechanisch, enzymatisch und/oder chemisch erfolgen. Unterschiedliche Probetypen und Extraktionsmethoden verwenden dabei verschiedene *Lysepuffer*. Diese sind in den meisten Fällen wasserbasiert und enthalten folgende Bestandteile:

- **pH-Puffer** zur Stabilisierung des pH-Wertes, wie Tris-HCl oder Phosphat,
- **Detergenzien** zur Auflösung von Zellmembranen, wie SDS oder CTAB,
- **Salze**, um die DNA in Lösung zu halten, wie NaCl oder KCl und optional
- **Enzyme** zur Steigerung der *Lyseeffizienz*, wie *Proteinase K* oder *RNase A*, für Proben mit hohem Protein- oder RNA-Gehalt.

Die Freisetzung der DNA erfolgt nach Zugabe des *Lysepuffers* mit Hilfe von Hitze und/oder mechanischen Kräften.

Konkrete Protokolle (englisch):

- **Probenpräparation und Lyse von MZB- oder Malaisefallenproben:**
<https://www.protocols.io/view/sample-preparation-and-lysis-of-homogenized-malais-dm6gpjrmjgzp/v1>
- **Extraktionsprotokoll für Sediment-, eDNA- und Diatomeenproben:**
<https://www.protocols.io/view/inhibitor-free-dna-extraction-from-soil-and-sedime-bp2l6957zlqe/v3>

Workshop: Es wird demonstriert, wie **MZB-**, **eDNA-** und **Diatomeenproben** lysiert werden. Hierzu werden die **eDNA-Filter** innerhalb der Kapsel mit Phosphatpuffer lysiert. Die **Diatomeen**, sowie die homogenisierten **MZB-Proben** müssen zunächst durch Zentrifugation vom Ethanol getrennt und anschließend ebenfalls mit Phosphatpuffer lysiert werden.

Notizen:

4.2 DNA-Extraktion Teil 1: DNA-Isolation

Ziel: Bei der **DNA-Isolation** wird die im Lysat gelöste DNA von anderen Bestandteilen wie Proteinen und Zellresten getrennt.

Vorgehen: Es gibt verschiedene Verfahren zur Isolation von DNA mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Im Weiteren wird nur die im Workshop verwendete **Festphasenextraktion** beschrieben. Bei dieser Methode wird im ersten Schritt die gelöste DNA mit einem Puffer, der Ethanol und eine hohe Salzkonzentration enthält, gemischt. Beide Komponenten reduzieren die Löslichkeit von DNA in Wasser, sodass diese entweder durch Zentrifugation ausgefällt oder an eine negativ geladene Oberfläche gebunden werden kann. Für diese Bindung werden in der Praxis oft **Silikatoberflächen** verwendet. Diese können sich entweder als Silikatmembran in einem Zentrifugationsröhrchen befinden (*Spin-Column*) oder die Beschichtung paramagnetischer Partikel (sog. *Beads*) bilden, welche mit Hilfe eines Magnetfeldes immobilisiert werden können. In beiden Fällen wird die DNA an das Silikat gebunden, während unerwünschte Komponenten wie Zellreste entweder die Membran passieren (*Spin-Columns*) oder mittels Pipette entfernt werden können (*Beads*).

Nach dem **Bindeschritt** erfolgen verschiedene **Waschschritte**, in denen die DNA mit 80%igem Ethanol oder Salzlösungen gewaschen wird. Der Wassergehalt des Waschpuffers wird dabei so gering gewählt, dass nur übrige Salze, nicht aber die DNA gelöst werden.

Zuletzt wird die nun aufgereinigte DNA mit Wasser wieder in Lösung gebracht und kann dann für die nachfolgenden Schritte genutzt werden.

Konkretes Protokoll (englisch):

- **DNA-Extraktion mit Silikatmembranen** für *Spin-Columns* und *Beads*:
<https://www.protocols.io/view/guanidine-based-dna-extraction-with-silica-coated-eq2ly73mmlx9/v3>

Workshop: Im Kurs werden wir die **Festphasenextraktion** mit Hilfe von *Beads* und *Spin-Columns* durchführen. Dabei werden wir die DNA aus dem im vorherigen Schritt erzeugten Lysat isolieren. Die wichtigsten Schritte werden in einem verkürzten Verfahren demonstriert sowie Alternativen zu den beschriebenen Methoden vorgestellt und verglichen.

Notizen:

4.3 Qualitätskontrolle DNA-Extraktion

Ziel: Bevor weitere Schritte durchgeführt werden, sollte nach der Extraktion eine **Qualitätskontrolle** durchgeführt werden. Hier wird die im Kurs verwendete Methode zur Erfolgskontrolle, die **Gelelektrophorese**, vorgestellt.

Vorgehen: In unserem Workshop nutzen wir 1%iges Agarose-Gel, das bereits DNA-Färbemittel (*HDGreen*) enthält. Dieses Färbemittel interagiert mit der DNA und kann diese so bei Anregung mit UV-Licht sichtbar machen.

Der erste Schritt zur Vorbereitung der Gelelektrophorese ist, das Agarose-Gel aufzukochen und in die Gelkammer (**Abb. 6**) zu gießen. Danach werden sog. Kämme im Gel platziert, um die Taschen für die spätere Beladung zu erzeugen. Nachdem das Gel ausgehärtet ist, können die Kammer mit einem Laufpuffer befüllt, die Kämme entfernt und die Taschen mit den Proben beladen werden. Pro Reihe ist immer ein Platz für einen **Größenmarker** (*DNA-Ladder*) vorgesehen, mit dem später die Größe der DNA-Fragmente bestimmt werden kann. Bevor die Proben auf das Gel geladen werden können, müssen sie mit einem Ladepuffer, dem sog. *Loading-Dye*, gemischt werden. Dieser besteht hauptsächlich aus Wasser, einem geringen Anteil Glycerin und einem Farbstoff. Durch das Glycerin wird die Dichte der DNA-Probe im Vergleich zum Laufpuffer erhöht, sodass sie in die Geltaschen sinkt. Der Farbstoff dient dazu, die Proben bei der Beladung sichtbar zu machen, damit keine Tasche doppelt beladen wird. Nach der Beladung mit den Proben wird das Gel an eine Spannungsquelle angeschlossen und die **DNA-Fragmente** wandern zur Anode (positiv geladene Elektrode). Die Geschwindigkeit, mit der sich die DNA durch das Agarosegel bewegt, hängt von mehreren Faktoren ab.

Die wichtigsten Faktoren sind:

- die **Agarose-Konzentration** – je höher die Konzentration, desto langsamer bewegt sich die DNA,
- die **Entfernung von Anode und Kathode** und der damit verbundene Widerstand durch den Laufpuffer und
- die **angelegte Spannung**.

Im Kurs lassen wir unsere Gele bei einer Spannung von 300 V laufen, was keine perfekte Auftrennung der Banden, dafür aber eine hohe Geschwindigkeit bietet. Nach etwa 10 Minuten erhält man so bereits ein interpretierbares Ergebnis.

Abb. 6: Verschiedene Gelkammern. *Links:* Kleine Elektrophoresekammer für bis zu 8 Proben, wie wir sie im Workshop verwenden. *Rechts:* Große Kammer, wie sie bei uns routinemäßig im Labor verwendet wird. Hier können bis zu 96 Proben gleichzeitig aufgetragen werden.

Workshop: Wir werden gemeinsam ein **Gel** gießen und mit **extrahierter DNA** beladen sowie das resultierende **Gelbild** interpretieren.

Notizen:

4.4 Metabarcoding-PCRs

Ziel: Vervielfältigung (**Amplifizierung**) des gruppenspezifischen **Zielfragments** und **probenspezifische Markierung** der PCR-Produkte.

Vorgehen: Damit verschiedene Metabarcoding-Proben am Ende zusammen in einem Sequenzierlauf sequenziert werden können, müssen sie während der PCR markiert (*getaggt*) werden. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen. In diesem Workshop nutzen wir den sogenannten **Dual-Twin-Indexing-Ansatz**, bei dem **zwei aufeinanderfolgende PCRs** durchgeführt werden. Er setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:

- **Dual** bedeutet, dass die Proben sowohl in der **ersten** als auch in der **zweiten PCR** markiert werden.
- **Twin** bedeutet, dass die Markierungen des Hin- und des Rückprimers identisch sind.

Bei diesem System ist eine eindeutige Probenzuordnung nur möglich, wenn die Informationen über die Markierungen in der **ersten** und der **zweiten PCR** kombiniert werden. In der ersten PCR werden alle 96 Proben einer PCR-Platte mit demselben Sequenzpaar markiert. Die Kennsequenzen, die in der ersten PCR verwendet werden, werden **Tag-Sequenzen** genannt, während die der zweiten PCR **Index-Sequenzen** heißen. In unserem Labor stehen aktuell 24 Primerpaare mit unterschiedlichen *Tag*-Sequenzen und 96 Primerpaare mit unterschiedlichen *Index*-Sequenzen zur Verfügung. Das bedeutet, dass wir maximal $24 \times 96 = 2304$ Proben gemeinsam sequenzieren können. Eine weitere Funktion der *Tagging*-Primer ist es, eine Längenvarianz in die PCR-Produkte einzufügen, damit bei der Sequenzierung nicht alle Sequenzen mit derselben Base beginnen. Dies würde sonst geschehen, da der Primer der ersten PCR mit sequenziert wird. Der Aufbau der Primer für die erste und die zweite PCR ist in **Abb. 7** zu sehen und beide PCRs werden in den folgenden Kapiteln genauer beschrieben.

A) 1. PCR (~ 20 Zyklen)

PCR-Template: extrahierte DNA

B) 2. PCR (~ 25 Zyklen)

PCR-Template: Produkt der 1. PCR

Abb. 7: Ablauf beim *Dual-Twin-Indexing* mit **zwei PCR-Reaktionen**. **A)** Schematische Darstellung der Amplifikation in der **ersten PCR**. Der Primer bindet mit der **Primerbindestelle (PBS)** an die entsprechende Stelle im Zielfragment. Er enthält außerdem einen **Tag** (4–6 Basenpaare lang) sowie den später für die Sequenzierung benötigten Sequenzierprimer (**Seq-PBS**). **B)** Schematische Darstellung der Amplifikation in der **zweiten PCR**. Die *Seq-PBS*, die durch die erste PCR hinzugefügt wurde, wird als PBS für die zweite PCR verwendet. Zusätzlich enthalten die Primer noch eine **Index-Sequenz** und die **Flow-Cell-Bindestelle**, die für die Sequenzierung benötigt werden.

4.4.1 Erste PCR (DNA-Metabarcoding)

Ziel: Amplifikation des Zielfragments für die Metabarcoding-Analyse mit gruppenspezifischen Primern und Hinzufügen von **Tag-Sequenzen**.

Vorgehen: Um das **Zielfragment** zu vervielfältigen, wird eine **PCR** (*polymerase chain reaction*) mit der zuvor isolierten DNA angesetzt. Für jede Organismengruppe (z. B. MZB oder Diatomeen) benötigt man außerdem **gruppenspezifische Primer**. Alle weiteren für die PCR notwendigen Chemikalien geben wir in unserem Labor in Form eines 5-fach konzentrierten *Mastermix* hinzu. Dieser *Mastermix* enthält zum einen eine *Hot-Start-Taq-DNA-Polymerase* für die Replikation der DNA, die erst durch eine initiale Erhitzung auf 95 °C aktiviert wird und so ermöglicht, die PCR bei Raumtemperatur anzusetzen. Zum anderen enthält er einen Reaktionspuffer, der aus Magnesium, Nukleotiden, BSA (**B**ovine **S**erum **A**lbumin) und einem *Loading Dye* besteht. Das Magnesium dient als Cofaktor für die *Polymerase* und die Nukleotide bilden die Bausteine für den durch die *Polymerase* synthetisierten Strang. BSA ist ein PCR-Additiv, das die Reaktionsbedingungen für die *Polymerase* verbessert. Der *Loading Dye* dient dazu, die PCR-Produkte später direkt auf ein Gel zur Erfolgskontrolle auftragen zu können. Bei der Vorbereitung der PCR werden zum *Mastermix* noch die gruppenspezifischen Primer, die in unserem Fall zusätzlich *getaggt* sind, die isolierte DNA und Wasser hinzugegeben. Die entsprechenden Volumina können **Tab. 1** entnommen werden.

Tab. 1: Konzentrationen der einzelnen Komponenten in einer typischen ersten Metabarcoding-PCR.

Komponente	Konzentration	Endkonzentration	Volumen [μL]
PCR-Mastermix	5x	1x	2
Hinprimer	10 μM	0,2 μM	0,2
Rückprimer	10 μM	0,2 μM	0,2
Wasser	-	-	6,6
DNA	-	-	1
Gesamt	-	-	10

Die eigentliche **PCR-Reaktion** läuft nach dem Mischen der notwendigen Komponenten in einem *Thermocycler* in sich wiederholenden Zyklen ab, in denen die Reaktion auf verschiedene Temperaturen gebracht wird. Ein Zyklus besteht dabei immer aus der *Denaturierung* (Stränge der doppelsträngigen DNA werden getrennt), dem *Annealing* (Anlagerung der Primer an die DNA) und der *Elongation* (Verlängerung des DNA-Strangs durch die *Polymerase*). Bei der Durchführung der PCR sind vor allem zwei Dinge zu beachten:

- **Korrekte *Annealing*-Temperatur:** Der Primer lagert sich nur bei einer bestimmten Temperatur optimal an die DNA an. Die Temperatur ist **primerspezifisch** und muss empirisch ermittelt werden. Beim Metabarcoding ist hierfür eine Testsequenzierung notwendig, eine Gradienten-PCR wie beim Barcoding ist nicht ausreichend.
- **Niedrige PCR-Zyklus-Zahl:** Damit das Zielfragment möglichst vieler Arten in der PCR amplifiziert werden kann, werden beim Metabarcoding Primer verwendet, die an bestimmten Stellen verschiedene Basen enthalten (*degenerierte* Primer). Dadurch werden manche Sequenzen besser amplifiziert als andere (*Primer-Bias*). Selbst kleine Unterschiede in der Effizienz können am Ende einen großen Einfluss auf die Verteilung der Moleküle haben und diese Verzerrung nimmt zu, je mehr Zyklen durchgeführt werden. Daher sollte die Anzahl der Zyklen in der ersten PCR möglichst gering gehalten werden. Bei den meisten Proben sind 20 Zyklen ausreichend.

Konkretes Protokoll (englisch):

- Protokoll zur Durchführung der ersten PCR:
<https://www.protocols.io/view/specific-first-pcr-of-the-leeselab-2-step-pcr-prot-ewov1dmy7vr2/v1>

Workshop: Es wird eine **PCR** mit der **extrahierten DNA** einer MZB-Probe und den **gruppenspezifischen Primern** (*fwh2*) angesetzt.

Notizen:

4.4.2 PCR-Aufreinigung

Ziel: Trennung der PCR-Produkte von unerwünschten Nebenprodukten (z. B. *Primer-Dimere*).

Vorgehen: Bei der PCR entstehen neben den Zielfragmenten auch unerwünschte Nebenprodukte, z. B. *Primer-Dimere*. Sie sind kürzer als die Zielfragmente (*Amplicons*) und entstehen in der PCR, wenn sich der Primer an sich selbst anlagert und dann von der Polymerase vervielfältigt wird. Vor der zweiten PCR müssen die *Dimere* so gut wie möglich entfernt werden, da sie sonst dort weiter vervielfältigt würden und so das gewünschte Signal überlagern könnten. Ähnlich wie bei der DNA-Isolation kann die Aufreinigung mit verschiedenen Methoden, z. B. mit magnetischen **Beads** oder über **Silikatsäulen**, erfolgen. Im Workshop werden wir die Aufreinigung mit magnetischen *Beads* durchführen und daher nur diese Methode genauer erläutern. Diese *Beads* enthalten im Gegensatz zu den *Extraktions-Beads* und den Aufreinigungssäulen eine **Carboxylgruppe** anstelle einer Silikatbeschichtung/-membran.

Im ersten Schritt der Aufreinigung werden die PCR-Produkte mit den *Beads*, die sich in einem Bindepuffer mit Polyethylenglykol (PEG) und einer hohen Salzkonzentration befinden, gemischt. Der Bindepuffer bewirkt, dass die DNA nicht in Lösung bleibt, sondern an die *Beads* gebunden wird. Über das Verhältnis von Probe zu Bindepuffer kann die Mindestgröße der *Amplicons*, die an die *Beads* binden, gesteuert werden. Kürzere DNA-Fragmente haben eine bessere Löslichkeit in Wasser. Daher wird eine höhere PEG-/Salzkonzentration benötigt, um diese aus der Lösung zu bringen und an die *Beads* zu binden. Daher gilt: Je höher die Konzentration des Bindepuffers, desto kürzere DNA-Fragmente binden an die *Beads*. Zum Entfernen von im Vergleich zum *Amplicon* kurzen *Primer-Dimeren* nutzen wir ein PCR-Produkt/Bindepuffer-Verhältnis von 0,8.

Nachdem die DNA an die *Beads* gebunden ist, werden diese mit Hilfe eines Magnetfelds immobilisiert und PEG bzw. Salz mit 80%igem Ethanol gewaschen. Nachdem das Ethanol wieder entfernt wurde, werden die *Beads* für 5 Minuten getrocknet. Anschließend kann die DNA mit Wasser in Lösung gebracht werden, wodurch ein aufgereinigtes PCR-Produkt erzeugt wird. Dieses dient als Template für die zweite PCR.

Konkretes Protokoll (englisch):

- Protokoll zur **Aufreinigung** und **Größen-Selektion** von PCRs:
<https://www.protocols.io/view/pcr-cleanup-and-size-selection-with-magnetic-beads-36wggj45xvk5/v3>

Workshop: Die **Aufreinigung** und **Größen-Selektion** von PCR-Produkten mit *Beads* wird in Gruppen durchgeführt.

Notizen:

4.4.3 Zweite PCR

Ziel: Vorbereitung der aufgereinigten Zielfragmente für die Sequenzierung und **probenspezifische Markierung** durch das Hinzufügen von **Index-Sequenzen**.

Vorgehen: Bei der ersten PCR wurden je nach Organismengruppe und entsprechendem Zielfragment unterschiedliche Primer verwendet. Durch die *Sequencing-Primerbindestelle* (*Seq-PBS*, **Abb. 7A**), die in allen Primern der ersten PCR enthalten ist, können bei der zweiten PCR **universelle Primer** verwendet werden, die an dieser Stelle binden (**Abb. 7B**). Die universellen Primer für die zweite PCR sind so aufgebaut, dass sie die *Seq-PBS* als Bindestelle nutzen. Außerdem enthalten sie noch die Sequenz, die während der Sequenzierung für die Bindung an die *Flow-Cell* benötigt wird. Diese beiden Spezifikationen des Primers dienen der **Vorbereitung der Sequenzierung**. Das zweite Ziel der PCR – die weitere probenspezifische Markierung – wird dadurch erreicht, dass jedes Primerpaar eine von 96 **spezifischen Index-Sequenzen** enthält. Durch das individuelle *Tagging* enthält der Reaktionsmix für die PCR im Gegensatz zur ersten PCR nur den *PCR-Mastermix* und Wasser. Primer und *Template* (aufgereinigtes Produkt der ersten PCR) werden separat zu jeder Reaktion hinzugefügt. Da die Primer der zweiten PCR für alle Sequenzen identisch sind, wird keine der Zielsequenzen präferiert amplifiziert, der zuvor beschriebene *Primer-Bias* spielt also keine Rolle. Daher können in der zweiten PCR mehr Zyklen durchgeführt werden, in der Regel sind aber 25 Zyklen ausreichend, um die für die Sequenzierung benötigte Menge an PCR-Produkten zu erzeugen. Die entsprechenden Konzentrationen und Volumina, die in der zweiten PCR eingesetzt werden, können **Tab. 2** entnommen werden.

Tab. 2: Konzentrationen der einzelnen Komponenten in einer typischen ersten Metabarcoding-PCR.

Komponente	Konzentration	Endkonzentration	Volumen [μL]
PCR-Mastermix	5x	1x	2
Hinprimer	1 μM	0,1 μM	1
Rückprimer	1 μM	0,1 μM	1
Wasser	-	-	4
Produkt 1. PCR	-	-	2
Gesamt	-	-	10

Konkretes Protokoll (englisch):

- Protokoll zweite PCR:
<https://www.protocols.io/view/universal-second-pcr-of-the-leeselab-2-step-pcr-pr-rm7vzkg34vx1/v1>

Workshop: Es wird eine **PCR** mit DNA-Molekülen aus der **ersten PCR** und **universellen** aber **probenspezifischen *Indexing-Primern*** angesetzt.

Notizen:

4.4.4 Qualitätskontrolle PCR

Ziel: Überprüfung des **Amplifikationserfolgs** der PCR-Reaktion.

Vorgehen: Nach der zweiten PCR muss der **Amplifikationserfolg** überprüft werden, was in unserem Labor mit Hilfe einer **Gelelektrophorese** geschieht. Bei der Überprüfung muss auf zwei Dinge geachtet werden: Ist ein PCR-Produkt auf dem Gelbild zu erkennen und, falls ja, hat dieses die richtige Länge?

Im Workshop verwenden wir die Primerkombination *fwhF2* – *fwhR2n* (Primernamen: *fwh2*), die für die Amplifikation eines Fragments des COI-Gens für MZB verwendet wird. Nach der ersten PCR ist dieses Fragment etwa 250 Basenpaare lang. Durch die in der zweiten PCR angehängten Sequenzen (**Abb. 7B**) wächst die Länge auf etwas über 400 Basenpaare. Im Gel erwarten wir also eine Bande an entsprechender Stelle. Manchmal bilden sich in der zweiten PCR trotz der vorherigen Aufreinigung der ersten PCR unerwünschte Nebenprodukte wie *Primer-Dimere*. Diese sind bei den im Workshop verwendeten Primern etwa 200 Basenpaare lang und werden insbesondere dann gebildet, wenn in der ersten PCR sehr wenig Zielmoleküle vorliegen. Daher erwarten wir in den **Negativkontrollen** (PCR-Reaktionen, zu denen DNA-freies Wasser anstatt der Ziel-DNA gegeben wurde) *Primer-Dimere*, sofern der gewählte Primer dazu neigt, diese zu bilden. Zusätzlich kann es bei der zweiten PCR zur Bildung sogenannter *PCR-Blasen* kommen. Dies sind zum Teil einzelsträngige DNA-Moleküle, die sich bilden können, wenn sich die *Flow-Cell-Bindestellen*, mit denen alle PCR-Produkte nach der zweiten PCR beginnen und enden, unterschiedlicher *Amplicons* aneinander anlagern. Diese unerwünschten Nebenprodukte müssen vor der Sequenzierung noch entfernt werden (siehe Kapitel 4.5).

Workshop: Gemeinsam interpretieren wir verschiedene **Gelbilder** nach der zweiten PCR und besprechen **Probleme** sowie entsprechende **Lösungen**.

Gel 1

Interpretation:

Gel 2

Interpretation:

Notizen:

4.5 Normalisierung

Ziel: Damit bei der Sequenzierung eine **gleichmäßige Sequenziertiefe** für alle Proben erreicht wird, müssen sie auf eine ähnliche DNA-Konzentration gebracht werden (**Normalisierung**).

Vorgehen: Bei der **Normalisierung** werden die Produkte der zweiten PCR mit Hilfe von 20-fach verdünnten magnetischen *Beads* auf **dieselbe Konzentration** gebracht. Das Prinzip entspricht dem der PCR-Aufreinigung, mit dem Unterschied, dass die *Beads*, die zur Normalisierung genutzt werden, 20-fach mit Wasser verdünnt sind und dass von der verdünnten Lösung eine definierte Menge eingesetzt wird. Da die Oberfläche und damit die Bindekapazität der *Beads* unterhalb der Menge des PCR-Produkts liegt, kann alle DNA oberhalb der Bindekapazität entfernt werden (siehe **Abb. 8** und **Abb. 9**). Gleichzeitig kann man bei der Normalisierung über die PEG-/Salzkonzentration im Bindepuffer (vgl. PCR-Aufreinigung) **unerwünschte Nebenprodukte** wie *Primer-Dimere*, übrige Nukleotide und Primer entfernen. Die an die *Beads* gebundene DNA wird mit 80 % Ethanol gewaschen und so überschüssiges Salz und PEG entfernt. Am Ende wird die saubere und normalisierte DNA in einem fixen Volumen (in unserem Fall 70 μL) eluiert.

Abb. 8: DNA-Konzentration pro Probe **vor der Normalisierung**. Die Bindekapazität der *Beads* von etwa 100 ng ist als rote Linie dargestellt.

Abb. 9: DNA-Konzentration pro Probe **nach erfolgreicher Normalisierung**. Alle Proben enthalten jetzt in etwa die gleiche Menge an DNA. Lediglich Proben, die unterhalb der Bindekapazität liegen, bleiben unverändert (vgl. Probe 14 und 29).

Konkretes Protokoll (englisch):

- Protokoll zur **Normalisierung** von PCR-Produkten:

<https://www.protocols.io/view/pcr-normalization-and-size-selection-with-magnetic-q26g7y859gwz/v3>

Workshop: Die **Normalisierung** von PCR-Produkten nach der zweiten PCR wird demonstriert und erklärt.

Notizen:

4.6 Vorbereitung der Sequenzierung (*Library-Prep*)

Ziel: Aus den einzelnen normalisierten Proben (*Libraries*) soll ein sog. *Library-Pool* erstellt werden. Dies entspricht dem Produkt, das auf den Sequenzierer geladen wird.

Vorgehen: Beim finalen Vorbereitungsschritt für die Sequenzierung werden alle Proben zu einem ***Library-Pool*** zusammengefügt (*gepoolt*), überamplifizierte Produkte (*PCR-Blasen*) entfernt und die Gesamtkonzentration gemessen.

Nach der Normalisierung liegen von jeder Probe 70 µL mit einer fixen Konzentration vor. Zur Erstellung des *Library-Pools* werden davon pro Probe 40 µL zusammenpipettiert. Dies kann je nach Probenzahl zu einem relativ großen Gesamtvolumen (> 50 mL) führen, das für die Sequenzierung reduziert werden muss. In unserem Labor nutzen wir dafür eine große *Spin-Column*, mit der das Volumen des *Pools* auf 100 µL reduziert werden kann. Wir nutzen hier nur die Hälfte des *Pools*, damit eine Rückstellprobe verbleibt, falls bei dem Protokoll ein Fehler passiert.

Zu diesem Zeitpunkt befinden sich im *Pool* neben den Zielfragmenten noch überamplifizierte Produkte (*PCR-Blasen*; siehe Kapitel 4.4.4), *Primer-Dimere* und Primer, die das Ergebnis der Sequenzierung negativ beeinflussen können. Damit die Sequenzierung erfolgreich ist, muss eine genau definierte Menge an PCR-Produkt auf die *Flow-Cell* aufgetragen werden. *PCR-Blasen* beeinflussen aber die Konzentrationsmessung, da sie einzelsträngig sind und daher mit gängigen fluoreszenzbasierten Methoden nicht gemessen werden können, obwohl es sich um sequenzierbare Produkte handelt. Aus diesem Grund müssen sie vor der Sequenzierung wieder zu messbaren, doppelsträngigen Produkten erweitert werden. Dies kann durch eine sogenannte *Reconditioning-PCR* erreicht werden, bei der die Produkte in einem Zyklus denaturiert und erweitert werden, sodass Doppelstränge entstehen. Dabei werden die *Flow-Cell-Bindestellen-Sequenzen* als Primer genutzt.

Nach der *Reconditioning-PCR* muss das Produkt erneut aufgereinigt werden. Bevor die Aufreinigung wie zuvor beschrieben mit *Beads* durchgeführt werden kann, muss zuerst der Reaktionspuffer mit Hilfe einer *Spin-Column* getauscht werden. Das Endprodukt ist der finale *Library-Pool*, dessen Konzentration mit fluoreszenzbasierten Methoden (z. B. Qubit) bestimmt werden kann.

Weiterführende Informationen zu PCR-Blasen (englisch):

https://knowledge.illumina.com/library-preparation/general/library-preparation-general-reference_material-list/000001918

Konkretes Protokoll (englisch):

- Protokoll zur *Reconditioning-PCR*:
<https://www.protocols.io/view/reconditioning-pcr-for-removal-of-pcr-bubbles-in-i-x54v9p9ypg3e/v2>

Workshop: Die Schritte der *Library-Prep* werden anhand von Probenmaterial demonstriert, die Qualitätskontrolle des finalen *Library-Pools* gemeinsam durchgeführt und besonders relevante Aspekte erläutert.

Notizen:

4.7 Illumina-Sequenzierung

In dem folgenden externen Video wird die Illumina-Sequenzierung genau erklärt. Die Sequenzierung wird in der Regel von externen Firmen oder sog. *Sequencing Facilities* an Universitäten oder Kliniken durchgeführt.

Link zum Video: <https://www.youtube.com/watch?v=HMyCqWhwB8E>

Notizen:

5 Auswertung – Von den Rohdaten bis zur Taxaliste

Das Ergebnis der Sequenzierung ist eine große Menge an Rohdaten. Wird die **DNA-Metabarcoding-Analyse** als Dienstleistung extern beauftragt, erhalten die Auftraggebenden meist direkt die resultierende **Taxaliste**, die bioinformatische Verarbeitung der Rohdaten muss also nicht selbst erlernt und durchgeführt werden. Für ein besseres Verständnis der DNA-Metabarcoding-Daten ist es aber von Vorteil, zu verstehen, welche Schritte bei der Analyse der **Rohdaten bis zur Taxaliste** durchgeführt werden.

Daher werden im Rahmen des Workshops die Schritte von den Rohdaten bis zur Taxaliste demonstriert. Hier soll zum einen vermittelt werden, welchem Zweck die einzelnen Schritte dienen und auf welche Schritte besonders geachtet werden muss, um reproduzierbare, verlässliche Daten zu erhalten. Unser Ziel ist es, potenziellen Auftraggebenden zu ermöglichen, die Qualität und damit die Aussagekraft der erhaltenen Daten selbstständig bewerten zu können.

Nachdem die Qualität der Taxalisten sichergestellt ist, geht es darum zu lernen, wie Taxalisten für weitere Analysen genutzt werden können. Im Workshop wird dieses Wissen praktisch vermittelt. Der Fokus wird dabei auf Daten von Illumina-Sequenzierplattformen gelegt. Der Vorteil dieser Plattform ist, dass die Sequenzierdaten von hoher Qualität (geringe Fehlerrate) sind und für viele Organismen lange Sequenzdaten nicht für eine genaue taxonomische Zuordnung nötig sind.

5.1 Qualitätskontrolle von Sequenzrohdaten

Ziel: Die erhaltenen Sequenzdaten müssen auf ihre **Qualität** und ihre damit verbundene Nutzbarkeit überprüft werden.

Theorie: Die Qualität von Sequenzdaten ist von entscheidender Bedeutung für alle folgenden Analysen. Das **Ablesen von Nukleotidbasen** (*Base-Calling*) bei der Sequenzierung ist nie fehlerfrei und die durchschnittliche **Fehlerrate** kann sich zwischen verschiedenen Sequenzierplattformen stark unterscheiden. So liegt die Fehlerrate bei Illumina in der Regel bei < 0.1 % und bei Oxford Nanopore bei > 1 % (oft noch > 3 %). Als Qualitätsmaß wird oft der **Phred-Quality-Score** (Q) berechnet:

$$Q = -10 \log_{10} P$$

P beschreibt hier die *Base-Calling-Fehlerwahrscheinlichkeit*.

Aus dem *Phred-Quality-Score* lässt sich somit die Fehlerwahrscheinlichkeit und damit die Genauigkeit einzelner Nukleotidbasen in der Sequenzierung berechnen (**Tab. 3**).

Tab. 3: Phred-Quality-Score (Q) und umgerechnete Genauigkeit korrekt gelesener Nukleotidbasen durch den Sequenzierer.

<i>Phred-Quality-Score</i>	Wahrscheinlichkeit einer falsch gelesenen Base	Genauigkeit
10	1 in 10	90 %
20	1 in 100	99 %
30	1 in 1000	99,9 %
40	1 in 10.000	99,99 %
50	1 in 100.000	99,999 %
60	1 in 1.000.000	99,9999 %

Vorgehen: Zur Qualitätskontrolle der Rohdaten kann das Programm **FastQC** verwendet werden. Es stellt eine leicht zugängliche Möglichkeit dar, Sequenzdaten auf ihre Qualität und weitere Parameter zu überprüfen. Nach der Analyse durch das Programm erhält man folgende Parameter:

- **Per base sequence quality (Phred-Quality-Score):** Dient zur Überprüfung der Qualität der Sequenzen pro Base. Pro Base sollte mindestens ein *Phred-Quality-Score* von $Q = 20$ gegeben sein, empfohlen wird aber eine höhere Qualität von $Q \geq 30$. Ein Beispiel für eine hohe und eine niedrige Sequenzqualität ist in **Abb. 10** zu sehen.
- **Per tile sequence quality:** Dient zur Überprüfung, ob die zur Sequenzierung verwendete *Flow-Cell* gleichmäßig Sequenzen hoher Qualität generiert hat. Abweichungen können auf eine defekte *Flow-Cell* hinweisen.
- **Sequence Length Distribution:** Erlaubt einen Abgleich der erhaltenen Sequenzlängenverteilung mit der zu erwarteten Sequenzlänge der Zielfragmente.
- **Adapter Content:** Überprüft den Anteil an Adaptersequenzen. Ein hoher Anteil sequenzierter Adapter bedeutet einen niedrigeren Anteil sequenzierter Zielfragmente.

Hier finden Sie das **Programm FastQC** und **Beispiele** für gute und schlechte Illumina-Daten: <https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>

Abb. 10: Mittlerer *Phred-Quality-Score* in Abhängigkeit der Nukleotidbasenposition für ein Beispiel hoher (links) und niedriger (rechts) Sequenzqualität.

Quelle: <https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>

Workshop: Die Verwendung von **FastQC** wird anhand von Sequenzierdaten demonstriert und erklärt.

Empfehlung für Auftraggebende: Lassen Sie sich standardmäßig den **FastQC-Report** mitsenden und kontrollieren Sie diesen auf mögliche Abweichungen. Bei *Paired-End-Sequenzierungen* erhalten Sie je einen **FastQC-Report** für die Sequenzen des Hin- und Rückstrangs der DNA.

Notizen:

5.2 Demultiplexen

Ziel: Zuordnung der Sequenzen zu ihrer Ausgangsprobe anhand ihrer probenspezifischen **Kennsequenzen** (*Tags*).

Der Fortschritt in der Sequenzierungstechnik hat es ermöglicht, viele Proben gleichzeitig in einem Sequenzierlauf sequenzieren zu lassen (*Multiplexen* von Proben). Nach der Sequenzierung müssen die einzelnen Sequenzen daher bioinformatisch wieder ihren Proben zugeordnet werden, was **Demultiplexen** genannt wird. Das *Demultiplexen* erfolgt anhand von probenspezifischen kurzen **Kennsequenzen** (*Tags*, siehe Kapitel 4.4). Dieser Schritt wird in der Regel von der beauftragten Sequenzierfirma anhand einer vom Auftraggebenden bereitgestellten Liste mit Proben und verwendeten Kennsequenzen durchgeführt.

Eine Möglichkeit Sequenzrohdaten eigenständig zu *demultiplexen* bietet das Programm **Demultiplexer2**: <https://github.com/DominikBuchner/demultiplexer2>

Workshop: Die Verwendung des Programms **Demultiplexer2** wird anhand eines Beispieldatensatzes demonstriert.

Empfehlung für Auftraggebende: Kontrollieren Sie in dem Bericht der beauftragten Firma, ob

- jede Probe *Reads* (gelesene Sequenzen) enthält,
- die *Readabundanz* ähnlich ist und
- die Negativkontrollen keine (oder wenig) *Reads* enthalten.

Notizen:

Die folgenden Schritte werden in der Regel automatisch in den genutzten Analysepipelines durchgeführt; wir werden sie daher nur kurz erläutern.

5.3 Paired-End-Merging

Bei der Sequenzierung von DNA-Metabarcoding-Proben werden die DNA-Fragmente standardmäßig von beiden Enden aus sequenziert (*Paired-End-Sequenzierung*). Auf diese Weise können längere Sequenzen erzeugt werden, als wenn nur von einer Seite aus sequenziert würde. Die Sequenzierlänge sollte dabei entsprechend der Fragmentlänge so gewählt werden, dass sich die Hin- und Rücksequenzen im mittleren Teil überlappen. Dieser überlappende Teil kann dann beim ***Paired-End-Merging*** genutzt werden, um aus beiden Einzelsequenzen eine Sequenz mit der vollen Zielfragmentlänge zu generieren.

5.4 Primer-Trimming

Wie im Laborteil (Kapitel 4.4.1) beschrieben, wurden für die Vervielfältigung des Zielfragmentes Primer verwendet, die an hochkonservierte Regionen der DNA binden. So kann mit denselben Primern das entsprechende DNA-Fragment möglichst vieler Arten vervielfältigt werden. Diese Primer-Sequenzen sind in den *gemergten* Sequenzen noch enthalten und werden in diesem Schritt entfernt (*getrimmt*), da sie keinen Informationsgehalt für die Artzuordnung enthalten.

5.5 Quality-Filtering

Bei der Sequenzierung entstehen auch Sequenzen mit niedriger Qualität oder abweichender Länge. Diese werden in diesem Schritt herausgefiltert.

5.6 Dereplication

Durch die Vervielfältigung der DNA während der PCR entstehen viele identische Sequenzen, die wiederum bei der Sequenzierung vielfach abgelesen werden. Zwischen verschiedenen Arten und auch innerhalb von Arten unterscheidet sich aber die Basenabfolge im Zielfragment. Daher ist das Endprodukt der Sequenzierung eine Vielzahl identischer, aber auch unterschiedlicher Sequenzen. Im *Dereplication*-Schritt werden alle identischen Sequenzen gezählt und diese Zahl zusammen mit der Basenabfolge der entsprechenden Sequenz gespeichert, statt jeden individuellen *Read* zu erhalten.

5.7 Denoising und Clustering

Ziel: Nachdem die generierten Sequenzen gefiltert und bereinigt wurden, müssen sie für die weitere Analyse in **nutzbare Einheiten** zusammengefasst werden. Dabei gibt es zwei grundlegende Strategien: **Denoising mit ESVs** (*Exact Sequence Variants*) und **Clustering mit OTUs** (*Operational Taxonomic Units*). Beide Strategien werden im Folgenden einander gegenübergestellt.

Denoising mit ESVs: Nach der *Dereplication* enthalten Datensätze sowohl die Zielsequenzen von den Organismen der Probe als auch Sequenzen mit Sequenzierfehlern (fehlerhaftes *Base-Calling*). Diese fehlerhaften Sequenzen werden auch als *Noise* (Rauschen) bezeichnet und unterscheiden sich von den ursprünglichen Sequenzen in mindestens einer Base. Das Ziel des *Denoisings* (Entrauschens) ist es, mit Hilfe eines Algorithmus diese fehlerhaften Sequenzen herauszufiltern, sodass am Ende nur noch die Zielsequenzen vorhanden sind. Die resultierenden Sequenzen werden auch **ESVs**, **ASVs** (*Amplicon Sequence Variants*) oder **zOTUs** (zero-radius *OTUs*) genannt. Sie können für die taxonomische Zuordnung genutzt werden.

Vorteile: (I) Zusätzlich zur Artendiversität lässt sich auch die **innerartliche genetische Diversität** analysieren. (II) Alle ESVs können direkt zwischen Studien/Datensätzen **verglichen** werden, während das für *OTUs* (siehe unten) nicht direkt möglich ist.

Clustering mit OTUs: Das Ziel des *Clusterings* ist es, operationelle Einheiten zu generieren, die als Stellvertreter für Arten genutzt werden können. Dabei werden Sequenzen auf Basis ihrer Ähnlichkeit zu Einheiten zusammengefasst (*geclustert*). Dies beruht auf dem Prinzip, dass die innerartliche genetische Distanz des Barcoding-Gens geringer als die zwischenartliche Distanz ist (**Barcoding-Prinzip**). Ein typischer Schwellenwert beim *Clustering* ist eine Sequenzähnlichkeit von 97 %. Es werden also alle Sequenzen mit einem Unterschied von weniger als 3 % zu einer Einheit (**OTU**), zusammengefasst. Dabei wird die häufigste Sequenz eines *OTUs* als repräsentative Sequenz für den nachfolgenden taxonomischen Abgleich genutzt. Durch dieses Vorgehen werden fehlerhafte Sequenzen (*Noise*) ebenfalls entfernt.

Vorteil: (I) Auch wenn es keinen universellen Distanz-Schwellenwert für die Unterscheidung von Arten anhand von Sequenzen gibt, erhält man durch ein *Clustering* operationelle Einheiten, die, im Gegensatz zu *ESVs*, **als Stellvertreter für Arten** genutzt werden können.

Analysesoftware:

Die von uns entwickelte und verwendete bioinformatische Pipeline **APSCALE** hat eine grafische Benutzeroberfläche und kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

<https://github.com/DominikBuchner/apscale>

Workshop: Die Prozessierung von Metabarcoding-Daten wird anhand des Beispieldatensatzes mit **APSCALE** demonstriert.

Empfehlung für Auftraggebende: Lassen Sie sich Informationen über die vom Dienstleister verwendete bioinformatische Pipeline geben und fragen Sie nach, ob es bei der Prozessierung zu Auffälligkeiten gekommen ist:

- Wie viele Rohdaten (*Raw Reads*) wurden je Probe erhalten?
- wie viele wurden bei den Analysen behalten bzw. verworfen (siehe Kapitel **5.2** und **5.5**)?

Zum Umgang mit *ESV-/OTU*-Daten ist es am besten, wenn die Daten inklusive taxonomischer Zuordnung geliefert werden. Wahrscheinlich werden Sie eher an einzelnen Arten bzw. Taxagruppen interessiert sein. Hierzu müssen dann ggf. Taxonnamen, die mehrfach vorkommen zusammengefasst werden, da eine Art (z. B. *Gammarus fossarum*) aus mehreren *ESVs* oder *OTUs* bestehen kann.

Notizen:

6 Taxonomische Annotation

Ziel: Erstellung von **Taxalisten** durch den Abgleich von *ESV-/OTU*-Sequenzen durch Nutzung mit **Referenzdatenbanken**.

Um die generierten Sequenzen taxonomisch zuordnen zu können, ist die Nutzung von **Referenzdatenbanken** erforderlich. In diesen Datenbanken sind Referenzsequenzen für morphologisch bestimmte Individuen hinterlegt, die zum Vergleich genutzt werden können. Daher bedingt die Vollständigkeit und taxonomische Korrektheit der Referenzdatenbank direkt die Vollständigkeit und Richtigkeit der Taxalisten, die mit Hilfe von DNA-basierten Methoden generiert wurden.

Vorgehen: Es gibt verschiedene Referenzdatenbanken und somit auch verschiedene Programme für die taxonomische Zuordnung von Sequenzdaten.

BOLDIGGER3

Das von uns entwickelte Programm zum Abgleich von Sequenzdaten gegen die Datenbank **Barcode of Life Datasystems (BOLD)** – **BOLDigger3** – kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

<https://github.com/DominikBuchner/BOLDigger3>.

Die BOLD-Datenbank wird vor allem für den Abgleich von COI-Daten genutzt. Der Abgleich mit weiteren Datenbanken ist mit dem integrierten **BLAST-Modul** in **APSCALE** möglich. Das Modul und nutzbaren Datenbanken sind unter folgendem Link verfügbar: https://github.com/TillMacher/apscale_blast.

Workshop: Der taxonomische Abgleich von *ESVs* oder *OTUs* eines Beispieldatensatzes wird mit **BOLDigger3** und **APSCALE-BLAST** demonstriert.

Notizen:

6.1 Zur Robustheit von taxonomischen Annotationen

Die Funktionalität von **DNA-Barcoding** und **DNA-Metabarcoding** als Methode zur **Artidentifikation** ist hinreichend erwiesen. Dennoch gibt es Ausnahmen, bei denen sich DNA-basierte Methoden nicht zur Artidentifikation eignen oder die Referenzdatenbanklage die Identifikation nicht zulässt. Meist stimmen die Ergebnisse **morphologischer** und **DNA-basierter Identifikation** zwar überein, aber es gibt auch Ausnahmen, bei denen beide Methoden zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Um die DNA-basierten Bestimmungsergebnisse besser interpretieren und bewerten zu können, ist es wichtig, diese Ausnahmen zu kennen und zu verstehen. Im Folgenden wird daher genauer beschrieben, wie **falsch-negativen Ergebnisse** und **taxonomische Widersprüche** entstehen können und welche **Lösungsansätze** es dafür gibt.

Falsch-negative Ergebnisse: Sind die Sequenzen einer Art nicht in der entsprechenden Referenzdatenbank hinterlegt, kann diese Art nicht mittels DNA-Metabarcoding identifiziert werden. In Taxalisten ist dies erkennbar, wenn die taxonomische Zuordnung nur auf einem höheren taxonomischen Niveau (z. B. Gattung oder Familie), aber nicht auf Artniveau erfolgt ist. Da an den Referenzdatenbanken kontinuierlich gearbeitet wird, ist es möglich zu einem späteren Zeitpunkt ein besseres Ergebnis zu erhalten.

Taxonomische Widersprüche: Es gibt verschiedene Arten von taxonomischen Widersprüchen, die unterschiedliche Ursachen haben und daher auch unterschiedliche Lösungsansätze oder Vorgehensweisen erfordern.

- **Falsch-bestimmte Referenzindividuen:** Sequenzen von morphologisch falsch bestimmten Individuen führen in Referenzdatenbanken dazu, dass einzelne Sequenzen trotz hoher Sequenzähnlichkeit widersprüchliche taxonomische Informationen aufweisen, also verschiedenen Arten zugeordnet werden. Hier versprechen kuratierte Referenzdatenbanken einen Ansatz für robustere Bestimmungsergebnisse (siehe Lösungsansatz).
- **Synonyme:** Die in Referenzdatenbanken verwendete Taxonomie kann von der selbst verwendeten Taxonomie abweichen. Auch kann dieselbe Art mit unterschiedlichen Namen in der Referenzdatenbank hinterlegt sein. Diese **vermeintlichen Widersprüche** können relativ leicht behoben werden. Sollen z. B. zwei Taxalisten miteinander verglichen werden, ist eine vorherige Vereinheitlichung der Taxonomie (z. B. über **GBIF**) sinnvoll und kann zu einer höheren Überschneidung zwischen den Listen führen.

- **Hybridisierende Arten:** Für das DNA-Metabarcoding von Tieren nutzt man das maternal vererbte, **mitochondriale COI-Gen**. Bei hybridisierenden Arten kann dies dazu führen, dass Individuen beider Arten die gleiche COI-Sequenz besitzen, also für verschiedene Arten die gleiche Sequenz in der Datenbank hinterlegt ist. Daher können hybridisierende Arten nicht durch COI-basiertes DNA-Metabarcoding unterschieden werden.
- **Evolutionär junge Arten:** Eine Voraussetzung für die Unterscheidung von Arten durch DNA-Sequenzen ist, dass sich die Sequenzen zwischen Arten stärker voneinander unterscheiden als innerhalb von Arten, also eine gewisse genetische Distanz besteht. Diese Distanz entsteht durch Mutationen, die sich über die Zeit in getrennten Arten akkumulieren. Haben sich die Arten erst vor relativ kurzer Zeit aufgespalten, kann es also sein, dass die genetische Distanz noch zu klein ist, um sie mittels Barcoding voneinander zu unterscheiden.

Lösungsansätze: Im Rahmen des **dbDNA-Projekts** (www.gedna.de/dbdna/) sollen die taxonomische Robustheit von Referenzsequenzen bewertet und kuratierte Datenbanken generiert werden. Ziele des Projekts sind es Referenzsequenzen mit falsch hinterlegter Taxonomie herauszufiltern und Fälle von „Synonymen, hybridisierenden und jungen Arten“ zu sammeln, um die Interpretation der Bestimmungsergebnisse zu erleichtern.

Darüber hinaus bietet das **BOLDigger**-Programm bereits jetzt ein *Flagging-System*, bei dem taxonomische Widersprüche der abgeglichenen Sequenzen markiert werden.

Empfehlung für Auftraggebende: Lassen Sie sich informieren,

- welche Referenzdatenbank (z. B. BOLD oder NCBI-Genbank) für den taxonomischen Abgleich verwendet wurde,
- welche taxonomischen Filterschritte angewandt wurden und
- wie mit taxonomischen Konflikten verfahren wurde.

7 Datenanalyse mit TaxonTableTools

Ziel: DNA-Metabarcoding-Daten und DNA-basierte Taxalisten verstehen und analysieren.

Die Analyse von DNA-Metabarcoding-Daten und DNA-basierten Taxalisten entspricht weitgehend der Analyse von Taxalisten auf Basis morphologischer Bestimmung. Dennoch gibt es einige methodenspezifische Unterschiede, die es zu kennen und bei der Analyse berücksichtigen gilt.

Workshop: Die Datenanalyse wird mit dem von uns entwickelten Programm **TaxonTableTools** demonstriert und selbständig durchgeführt: <https://github.com/TillMacher/TaxonTableTools>

TaxonTableTools besitzt eine grafische Benutzeroberfläche und ist modular aufgebaut (**Abb. 11**). Im Folgenden werden wir die wichtigsten DNA-Metabarcoding-spezifischen Analyseschritte erläutern.

Abb. 11: TaxonTableTools – Oberfläche und Erklärungen (englisch)

7.1 Kreuzkontamination und Negativkontrollen

Eine Kreuzkontamination von verschiedenen Proben gilt es bei der Probenprozessierung im Labor zu vermeiden. Als ein Schritt der Qualitätssicherung werden in der Laborarbeit neben den echten Proben auch Negativkontrollen prozessiert, die keine DNA enthalten. Lassen sich nach der Sequenzierung *Reads* in den Negativproben wiederfinden, so weist dies auf Kontamination hin und muss bei der Datenanalyse entsprechend berücksichtigt werden.

Strategien zum Umgang mit *Reads* in den Negativkontrollen:

- **Komplettausschluss:** Sobald ein *ESV/OTU Reads* in den Negativkontrollen aufweist, wird das gesamte *ESV/OTU* aus dem Datensatz entfernt. **Nachteil:** Diese Methode kann dazu führen, dass man die häufigste Art in den Proben entfernt, da diese die wahrscheinlichste Kontaminante ist.
- **Abzug der Summe:** Pro *ESV/OTU* werden die *Reads* aller Negativkontrollen aufsummiert und von der Anzahl *Reads* pro *ESV/OTU* abgezogen. **Nachteil:** Die Verwendung vieler Negativkontrollen kann zu einem Anstieg dieser Summe führen, sodass einige Arten aus der Probe entfernt werden, obwohl sie vorkommen (falsch-negative Arten).
- **Abzug der höchsten *Read*-Anzahl:** Pro *ESV/OTU* wird die maximale Anzahl an *Reads* in allen Negativkontrollen bestimmt und von der Anzahl an *Reads* pro Probe abgezogen. Dies ist ein **guter Kompromiss**, um nicht zu viele falsch-negative Arten zu erhalten.

Workshop: Im Kurs wird der Abzug von *Reads* aus Negativkontrollen durchgeführt und die Konsequenzen auf die resultierende *Read*- bzw. Taxaliste besprochen.

Empfehlung an Auftraggebende: Kontaminationen in Negativkontrollen werden zwar selten beobachtet. Dennoch ist es wichtig, dass transparent mit den Informationen umgegangen wird. Je nach *Indexing*-Methode sind diese auch in einem geringen Maß in einigen Laboren vorhanden, was aber kein Problem sein muss, wenn der anschließende Umgang des *Read-Filterings* korrekt durchgeführt wird. Lassen Sie sich daher die Information geben,

- wie viele Negativkontrollen verwendet wurden
- wie viele ESVs/OTUs/Reads pro Negativkontrolle detektiert wurden und
- wie damit umgegangen wurde (z. B. Filtern aller Sequenzen unter einem bestimmten prozentualen Grenzwert).

Notizen:

7.2 Replikate

Eine weitere Maßnahme zur Qualitätskontrolle in DNA-Metabarcoding-Projekten ist die Verwendung von Replikaten, das heißt, dass jede Probe zweimal im Labor prozessiert werden sollte (= 2 Replikate). Dabei sollten die Replikate bei allen Schritten physisch voneinander getrennt sein, sodass eine Kontamination beider Replikate mit derselben Kontaminante extrem unwahrscheinlich ist. Werden nach der Sequenzierung bestimmte *ESVs/OTUs* nur in einem der beiden Replikate gefunden, ist dies ein Hinweis auf Kontamination eines Replikates oder auf Sequenzierartefakte (*Sequencing-Noise*), der nicht herausgefiltert wurde. Beide möglichen Probleme lassen sich dadurch adressieren, dass für die weiterführenden Analysen nur *ESVs/OTUs* verwendet werden, die in beiden Replikaten *Reads* aufweisen (*Consistency-Merging*).

Workshop: Im Workshop wird das *Consistency-Merging* von Replikaten durchgeführt und die Ergebnisse besprochen.

Empfehlung an Auftraggebende: Lassen Sie DNA-Metabarcoding stets mindestens mit Duplikaten durchführen. Für eDNA-Metabarcoding-Analysen empfiehlt sich eine höhere Anzahl an PCR-Replikaten, um stochastische Effekte in der PCR zu reduzieren.

Notizen:

7.3 Wie quantitativ sind Metabarcoding-Daten?

Das **Ziel** der Analyse einer Sammelprobe mittels DNA-Metabarcoding ist eine Taxaliste (**Abb. 12**). Aus technischen und biologischen Gründen kann dabei keine Artabundanz erfasst werden. Zwar steht am Ende einer Sequenzierung mit der Anzahl an *Reads* (= gelesene Sequenzen) ein quantitativer Wert, jedoch ist dieser Wert nicht nur ein Resultat der Artabundanz, sondern auch der Unterschiede in **Biomasse** und **Primerbindeeffizienz** zwischen den verschiedenen Arten einer Sammelprobe.

Abb. 12: Darstellung des Ziels einer DNA-Metabarcodinganalyse

Biomasse: Je höher die Biomasse einer Art in einer Sammelprobe ist, desto mehr DNA trägt sie zum Gesamtpool der zu analysierenden DNA bei (mehr Masse bedeutet mehr Zellen, mehr Zellen bedeuten mehr DNA). Diese Unterschiede werden durch eine PCR verstärkt. Bei gemeinsamer Analyse von Individuen verschiedener Arten und unterschiedlicher Biomasse werden also überproportional viele *Reads* für Arten mit großer Biomasse generiert (**Abb. 13**).

Abb. 13: Schematische Darstellung der Biomasse-Read-Korrelation.

Primerbindeeffizienz: Beim DNA-Metabarcoding werden *Primer* verwendet, mit denen das Zielfragment für möglichst alle Zielarten amplifiziert werden kann. Geringe Unterschiede (Mutationen) in der Primerbinderegion zwischen Arten sorgen jedoch dafür, dass die Primer leicht unterschiedlich effizient binden (*Primer-Bias*, siehe Kapitel 4.4.1). Die unterschiedliche Primereffizienz sorgt daher dafür, dass für eine Art mehr *Reads* generiert werden als für die andere, selbst wenn das Zielgen bei beiden Arten exakt in derselben Menge vorkommen würde (**Abb. 14**).

Primereffizienz

Abb. 14: Schematische Darstellung der Auswirkung unterschiedlicher Primerbindeeffizienz auf die Read-Anzahl

Aus diesen Gründen werden DNA-Metabarcoding-Daten vor allem als aufschlussreich für die Analyse von Anwesenheit (*Presence*) bzw. Abwesenheit (*Absence*) von Taxa angesehen und *Readabundanzen* werden in vielen Fällen vor der Analyse in binäre Daten umgewandelt. Aus technischer Sicht ist die Analyse von *Readabundanzen* zum Beispiel als Überprüfung der Sequenzier-tiefe pro Probe sinnvoll.

Workshop: Wandeln Sie mit **TaxonTableTools** die *Readabundanz*-Daten in *Presence/Absence*-Daten um und besprechen Sie, was die Konsequenzen für die folgenden Analyseschritte sind bzw. sein könnten.

Empfehlung an Auftraggebende: Lassen Sie sich DNA-Metabarcoding-Daten stets mit *Readabundanz* liefern und wandeln Sie für anschließende Analysen in *Presence/Absence-Daten* um. Mit einem Blick auf die *Readabundanz* lassen sich sowohl die Sequenziertiefe als auch Hinweise auf Kontamination überprüfen.

Notizen:

8 Ökologische Bewertung auf Basis von DNA-Metabarcoding-Daten

Die Bewertung des ökologischen Zustands von Gewässerökosystemen ist in vielen Ländern verpflichtend. Sie erfolgt typischerweise dadurch, dass die gefundenen Organismen und ihre ökologische Indikation mit den erwarteten Organismen eines naturnahen Gewässers des gleichen Typs (**Referenzgewässer**) verglichen werden. Durch die Abweichung der Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft des Testgewässers im Vergleich zum Referenzgewässer kann eine ökologische Zustandsbewertung vorgenommen werden. Dies geschieht im Falle der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, 2000/60/EC) nach klar definierten Regeln.

Auch mit DNA-Metabarcoding können Taxalisten generiert werden, die für eine ökologische Bewertung herangezogen werden können. Hierzu empfiehlt es sich, wie in Kapitel 7.3 erläutert, mit **Presence/Absence-Daten** zu arbeiten. Eine solche Konvertierung kann mit der Software **TaxonTableTools** durchgeführt werden (**Abb. 15**). Mit dieser Software kann die Taxaliste auch in das Format für die WRRL-Bewertungssoftware **Perلودes** (siehe <https://gewaesser-bewertung-berechnung.de>) konvertiert werden.

Abb. 15: Auswahlmodul in der Software **TaxonTableTools** zur Konvertierung der Sequenzdaten in eine Taxaliste, die mit dem Analyseprogramm **Perلودes** analysiert werden kann.

Weiterführende Informationen:

- Eine detaillierte Analyse der Herausforderungen und notwendigen Korrekturen des Bewertungsergebnisses ist im Rahmen des **GeDNA-Projekts** (<https://gedna.de>) vorgenommen worden. Der Abschlussbericht ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/147_2024_texte_gedna_0.pdf.
- Das Projekt zeigt für Makrozoobenthos, dass auch eine **Interkalibrierung** klassischer und DNA-Metabarcoding-basierter Bewertungsergebnisse möglich ist. Die Publikation zum Thema ist hier abrufbar:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135424018876>
- Die Ergebnisse des **GeDNA-Projekts** zeigen, dass es eine gute Übereinstimmung der Bewertungsergebnisse gibt, auch wenn nur etwa 70 % der morphologisch bestimmten Taxa mit DNA-Metabarcoding gefunden werden konnten (**Abb. 16**). Umgekehrt wurden aber dafür zahlreiche Taxa nur durch die DNA-Proben gefunden (**Anhang 1**).

Abb. 16: Vergleich der Ähnlichkeit klassischer (y-Achse) und DNA-basierter (x-Achse) Berechnungsergebnisse der ökologischen Zustandsklasse für 170 Makrozoobenthosproben, die im Rahmen des **GeDNA-Projekts** analysiert wurden. Ergebnisse vor Interkalibrierung zeigen eine leicht bessere Bewertung mit DNA-basierten Methoden. Quelle: *GeDNA-Abschlussbericht 2024*.

Workshop: Im Workshop wird am Beispiel mehrerer biologischer Qualitätselemente (BQEs) gezeigt, wie DNA-Metabarcoding-Taxalisten grundsätzlich genutzt werden können, um eine **Ökologische Zustandsbewertung** zu berechnen.

Wichtig: Es handelt sich dabei um keine offizielle Zustandsbewertung, da diese bislang nicht mit genetischen Methoden durchgeführt werden darf.

Notizen:

9 Checkliste wichtiger Kriterien für Auftraggebende

Da es bislang nur wenige formale Standards für DNA-Metabarcoding-Analysen gibt, werden wir häufig um Rat gefragt, welche Punkte im Kontext einer Ausschreibung explizit berücksichtigt werden sollen. An dieser Stelle möchten wir unsere Empfehlungen diesbezüglich geben.

- **Replikation:** Alle Analysen sollten mit mind. 1 Replikat ($n = 2$) durchgeführt werden. Für eDNA-Proben sollten mehr Replikate verwendet werden. Die Replikation sollte so früh wie möglich im Arbeitsablauf erfolgen, idealerweise bereits in der DNA-Extraktion.
- **Interne Prozesskontrollen:** Verpflichtend müssen Negativkontrollen mitprozessiert werden, möglichst vom Schritt der DNA-Extraktion an, mindestens aber für die PCR-Schritte. Bei eDNA-Analysen sollten idealerweise auch sogenannte Feld-Negativproben genommen werden, um die im Feld genutzte Apparatur auf Kontamination zu überprüfen.
- **Primer abstimmen:** Die verwendeten Primer sollten zwingend angegeben und ihre Wahl begründet werden.
- **Beprobungs- und Labormethoden:** Es sollten immer genaue Informationen zur Beprobung und Laborarbeit angegeben werden, wie der Filtertyp und die Porengröße bei eDNA-Analysen, das beprobte Volumen bei Wasserproben und die PCR- bzw. Sequenziermethode.
- **Sequenziertiefe:** Die angestrebte Sequenziertiefe pro Probe muss angegeben werden; für eDNA von Fischen sollten mind. 100k *Reads* und für komplexe Mischproben mindestens 500k *Reads* angestrebt werden.
- **Dokumentation Bioinformatik:** Alle bioinformatischen Arbeitsschritte müssen genau dokumentiert werden.
- **Rohdatenanalyse:** Sowohl die Anzahl an Roh-Sequenzen als auch die Anzahl an Sequenzen nach den Filterschritten sollten angegeben werden. Im Bericht sollte auch die Anzahl der *Reads* in den Negativkontrollen festgehalten sein.
- **Taxonomische Annotation:** Informationen zur Referenzdatenbank und zu taxonomischen Filterschritten müssen genannt werden.
- **Einhaltung internationaler Standards bei eDNA- und Diatomeen-Daten:** eDNA- und Diatomeen-Daten sollten nach den internationalen Standards (ISO/DIS2 17805) erfolgen, die sich aber noch in der Entwicklung befinden.

10 Laborprotokoll- und Programmlinks

Laborprotokolle:

- **Probenpräparation und Lyse MZB-/Malaisefallenproben:**
<https://www.protocols.io/view/sample-preparation-and-lysis-of-homogenized-malais-dm6gpjrmjqzp/v1>
- **Extraktionsprotokoll für Sediment-/eDNA-/Diatomeenproben:**
<https://www.protocols.io/view/inhibitor-free-dna-extraction-from-soil-and-sedime-bp2l6957zlqe/v3>
- **Guanidin-basierte DNA-Extraktion mit Spin-Columns oder Beads:**
<https://www.protocols.io/view/guanidine-based-dna-extraction-with-silica-coated-eg2ly73mmlx9/v3>
- **Erste PCR:**
<https://www.protocols.io/view/specific-first-pcr-of-the-leeselab-2-step-pcr-prot-ewov1dmy7vr2/v1>
- **Aufreinigung und Größen-Selektion von PCRs:**
<https://www.protocols.io/view/pcr-cleanup-and-size-selection-with-magnetic-beads-36wggj45xvk5/v3>
- **Zweite PCR:**
<https://www.protocols.io/view/universal-second-pcr-of-the-leeselab-2-step-pcr-pr-rm7vzkq34vx1/v1>
- **Protokoll zur Normalisierung von PCR-Produkten:**
<https://www.protocols.io/view/pcr-normalization-and-size-selection-with-magnetic-q26g7y859gwz/v3>
- **Protokoll zur *Reconditioning-PCR*:**
<https://www.protocols.io/view/reconditioning-pcr-for-removal-of-pcr-bubbles-in-i-x54v9p9yypg3e/v2>

Verwendete Programme:

FastQC: Qualitätskontrolle von Sequenzierläufen

<https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>

Demultiplexer2: Zuordnen von Sequenzrohdaten zu ihren Ausgangsproben anhand ihrer *Tags*

<https://github.com/DominikBuchner/demultiplexer2>

APSCALE: Bioinformatische Prozessierung von DNA-Metabarcoding-Daten

<https://github.com/DominikBuchner/apscale>

BOLDigger3: Taxonomische Annotation von DNA-Metabarcoding-Daten gegen die BOLD-Datenbank

<https://github.com/DominikBuchner/BOLDigger3>

TaxonTableTools: Datenbearbeitung- und analyse von DNA-Metabarcoding-Daten

<https://github.com/TillMacher/TaxonTableTools>

Anhang 1: Übersicht über mögliche Quellen für Divergenz zwischen genetischer und morphologischer Bestimmung.

*F. Leese (2024) - eine (unvollständige) Übersicht darüber, warum DNA-Metabarcoding und klassisch-morphologische Bestimmungen sich unterscheiden. Für Umwelt-DNA gelten weitere Faktoren wie verdriftete DNA, DNA-Abbau etc.